

BOEKBESPREKING

Drs P. de Wolff, *BEDRIJFSSTATISTIEK*. De moderne onderneming, *Bedrijfseconomische vakstudies X*, N. Samsom, Alphen a. d. Rijn, [1950], p. XVIII + 415, f 16,25 (f 14,75).

door Prof. G. Goudswaard

De loopbaan van de Heer de Wolff als statisticus is gekenmerkt door een benijdenswaardige veelzijdigheid: statisticus bij het C.B.S., statisticus bij Philips, thans Directeur van het Statistisch Bureau der Gemeente Amsterdam en lector aan de Amsterdamse Universiteit. Deze brede ervaring vindt men weerspiegeld in zijn „Bedrijfsstatistiek”. De inhoud van het werk is ruimer dan de titel zou doen verwachten; wat de behandelde stof betreft houdt het min of meer het midden tussen het algemene leerboek van Prof. Bakker en het leerboek der bedrijfseconomische statistiek van Dr Stridiron.

Een derde deel van het werk is gewijd aan de specifieke bedrijfsstatistiek, nl. de hoofdstukken

- II. Het statistisch apparaat in het bedrijf.
- IV. Voorbeelden van interne bedrijfsstatistische analyses.
- V. Voorbeelden van externe bedrijfsstatistische analyses.

De beide andere hoofdstukken, die samen twee derde van het totaal aantal bladzijden beslaan, zijn van meer algemene aard, hoewel de hierin behandelde theorie wordt toegelicht aan voorbeelden welke veelal aan het bedrijfsleven zijn ontleend. Dit zijn de hoofdstukken

- I. De statistische grondbewerkingen.
- III. De meer gecompliceerde statistische bewerkingen en de statistische analyse.

Leiders van bedrijven vinden in dit boek een duidelijke uiteenzetting van de betekenis welke de statistiek voor hen kan hebben. Nog niet zo lang geleden was men — in het gunstigste geval — de mening toegedaan dat deze betekenis zich beperkte tot datgene wat hier in de hoofdstukken I en IV wordt behandeld. Steeds meer wordt thans echter ingezien dat ook van de statistische analyse met vrucht gebruik kan worden gemaakt in het bedrijfsleven, en het boek van de Heer de Wolff zal er ongetwijfeld toe bijdragen dit inzicht verder te verbreiden.

Ook aan degenen die de statistiek in het algemeen willen bestuderen zonder speciaal geïnteresseerd te zijn in de toepassingen daarvan op het bedrijfsleven, kan lezing van dit boek worden aanbevolen. Hoofdstuk III geeft in verschillende opzichten een beter inzicht in de behandelde stof dan menig algemeen leerboek der statistiek. Met name denk ik hierbij aan de behandeling der indexcijfers, waar de invloed van de spreiding der reeksen duidelijk wordt uiteengezet.

Een recensent is welhaast verplicht om, ook al beveelt hij een boek hartelijk aan, te vermelden dat hij het op bepaalde punten niet met de schrijver eens is, of dat de op blz. zoveel gegeven uiteenzetting niet erg gelukkig geformuleerd is.

Zo zou ik in enkele gevallen de voorkeur geven aan een enigszins andere volgorde van behandeling, b.v. de wet van de grote getallen vóór de frequentieverdelingen. Zo zou ik, bij de behandeling van de regressie-

lijn (blz. 321), het „onverklaarde” deel der fluctuaties liever karakteriseren door $1 - R^2$ dan door $\sqrt{1 - R^2}$. Zo zijn er inderdaad onduidelijkheden in de formulering; het zou te ver voeren deze hier te vermelden. Bij een tweede druk, die naar we hopen wel zal volgen, kunnen deze gemakkelijk worden verholpen.

De statistische literatuur in onze taal heeft met het boek van de Heer de Wolff ongetwijfeld een belangrijke aanwinst gekregen. In één opzicht onderscheidt het werk zich helaas niet van vele andere boeken die thans aan de markt komen, nl. dat de prijs vrij hoog is.

MEDEDELING VAN HET N.I.V.E. OVER HET 9de INTERNATIONAL EFFICIENCY CONGRES BRUSSEL, 5-12 JULI 1951

Van het Nederlands Instituut voor Efficiency ontvingen wij thans mededeling van de onderwerpen, die op bovengenoemd congres zullen worden behandeld.

Structuur van grote ondernemingen.

Werkmethoden en efficiency van directie-leden.

Prestatiemeting.

De jongste ontwikkeling der kwaliteitsbeheersing.

Bevordering van gemeenschapsgevoel tussen werkgever en werknemers.

Werkclassificatie.

Betrouwbare methoden ter verlaging van de distributiekosten per eenheid van product.

Flexibele en Variabele Budgettering.

Verbetering der woninginrichting ter vereenvoudiging van de huishouding.

Grondslagen der efficiency in agrarische bedrijven.

Moderne methoden van overheidsbestuur.

Onderricht in Bedrijfsorganisatie.